

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI DIDAKTIK QADRIYATLARDAN FOYDALANISHGA TOYYORLASHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Jalilova Nilufar Toxir qizi

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
tayanch doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029617>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekistonda didaktik qadriyatlarning shakllanishi va rivojlanishiga oid bilimlarining boyitilishiga, o‘tmishda qo‘llanilgan ilg‘or tajribalardan pedagogik amaliyotda foydalanishga qiziqishning ortishiga olib keladigan ta‘lim texnologiyalari haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** A.Avloniyning “Fikr tarbiyasi” texnologiyasi, didaktik qadriyatlar, innovatsion ishlanma. fikrlash ko‘nikmalari.*

O‘rta Osiyo mutafakkirlari va ma‘rifatparvarlar ilgari surgan, gumanizm g‘oyalari asoslangan ta‘limiy qadriyatlar hozirgi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Ta‘lim subyektlari (inson) shaxsini oliy qadriyat deb bilish, nekbin ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarga tayanish - jadidlar pedagogik konsepsiyasining mohiyatini belgilab beradi. Tarixiy va zamonaviy gumanistik aksiologik nazariyalar o‘zaro aloqadorligiga asoslanibgina, gumanizm g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan didaktik qadriyatlarning modernizatsiyalashga erishish mumkin.

Fikrimizcha, oliy pedagogik ta‘limda o‘rganilishi zarur bo‘lgan didaktik qadriyatlar juda katta arsenalga ega: bu, ta‘lim mazmuni (bunda allomalar ilgari surgan didaktik qadriyatlar nazarda tutiladi), ta‘limga oid konseptual nazariyalar (ushbu nazariyalarning qaysilarining qanday jihatlari hozir qo‘llanilishi zarur? degan masala atrofida talabalar fikri o‘rganiladi, ularda o‘z metodikalarini yaratishda tayanishlari zarur bo‘lgan ta‘lim nazariyalarini belgilab olishga oid akseologik yondashuv shakllantiriladi), ta‘lim metodlari, vositalari va shakllari tarixiylik, zamonaviylik va vorisiylik nuqtai nazaridan tahlil etiladi. Bunda milliylikka urg‘u berish bilan birga, xorijiy tajribalarni ham hisobga olish, milliy va zamonaviylikning uyg‘unligi prinsipini qo‘llash lozim.

Uyg‘unlashtirish jarayonida esa uning tarkibiy qismlari mexanik tarzda birlashtirilmay, tarixiy didaktik qadriyatga xos yangi mazmun bilan boyitiladi, natijada u mazmun va shakl tomonidan muayyan o‘zgarishga uchraydi. Masalan, ushbu talab asosida ishlab chiqilgan **Abdulla Avloniyning “Fikr tarbiyasi”** ta‘lim texnologiyasini yangi sharoitda qo‘llashga qaratilgan mashg‘ulotimiz talabalarning pedagogik hodisani reflektiv anglashida juda qo‘l keladi. Bunda muayyan ta‘lim hodisasi haqida muammo ilgari surilgach, talabalarning guruhlararo innovatsion faoliyati amalga oshiriladi. Bunda ular quyidagi kabi pastdan-yuqoriga qarab qadam-baqadam algoritmi asosida faoliyat olib boradilar:

2.1.1.-rasm. A. Avloniyning fikr tarbiyasi texnologiyasi

Qadam-baqadam algoritmi asosida faoliyat olib borishda talaba avval muammo yuzasidan fikrini qog‘ozga yozadi (1,2,3-qadamlar), so‘ng guruh tarkibida faoliyat olib boradi (4-qadam), keyin yana alohida mustaqil ishlaydi (5-qadam). Mashg‘ulot so‘ngida qur‘a tashlash yo‘li bilan guruhlar tarkibidagi ayrim talabalarning javoblari tinglanadi va muhokama qilinadi. O‘qituvchi fikrlarni xulosalab, to‘ldiradi.

5-talabga ko‘ra, tanlangan innovatsiyalarni tarixiy retro-didaktik qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirishda 4 xil asosga tayaniladi:

- 1) asos (ta‘limning milliy-madaniy asoslariga tayanishi);
- 2) ta‘lim ehtiyojlariga tayanish, bunda hududiy, xalq xo‘jaligi hamda har bir ta‘lim subyekting o‘quv ehtiyojlari nazarda tutiladi;
- 3) kompetentlik asosi (ta‘lim oluvchida muayyan shaxsiy-kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish nazarda tutiladi);
- 4) individual ta‘limga yo‘naltirilgan asos, ya‘ni ta‘lim oluvchida individual qobiliyat, layoqatlarni o‘stirish kabilar. Bunda o‘quv materialini muammoli taqdim etishda o‘quv topshirig‘ining didaktik qadriyatli muammoli shakllantirishga e‘tibor qaratiladi.

Sh.Taylanova pedagogika oliy ta‘lim muassasalari talabalarini “ta‘limiy innovatsiyalarni amaliyotda qo‘llashga tayyorlash ilmiy ishlanmalarni idrok etish va anglash, o‘qituvchilarning innovatsion tajribalarini ommalashtirish va yangi sharoitlarga moslashtirish, o‘zining shaxsiy yangi ishlanmalarini yaratish, shaxsiy innovatsion tajribasini ommalashtirish orqali amalga oshadi” deb ta‘kidlaydi.

Mutafakkir ajdodlarimiz va jadid ma‘rifatparvarlari qo‘llagan didaktik qadriyatlarni organishda suqrotona savol-javob texnologiyasi katta pedagogik imkoniyatga ega Undagi savollarning serqirraligi, talabalar uchun qiziqarliligi, ta‘lim oluvchida tanqidiy va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi pedagogik ta‘lim samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi:

- fikrni aniqlashtiruvchi savollar: Jadidlar davridagi ta‘lim islohotlari qanday yonalishlarda aks etadi?, o‘sha davrdagi ayollar ta‘limi muammolari deganda nimalar nazarda

tutiladi, hozir-chi?, muroqaba metodini zamonaviy ta’lim sharoitida qanday qo’llash mumkin deb o’ylaysiz?;

- dastlabki savol yoki muammo bo’yicha savollar: Nima uchun jadid pedagoglari mavjud ta’lim tizimidan norozi edilar?, sharq va g’arb didaktik qarashlarini qiyosiy tahlili borasidagi fikringiz qanday?, nima uchun didaktik qadriyatlarni davriy-xronologik tartibda o’rganish zarur deb hisoblaysiz?, bu savol boshqa bir muhim masalaga taalluqlimasmi, sizda yana qandaydir savollar tug’ilmadimi?, Jadid pedagoglari ilgari surgan didaktik qadriyatlar o’sha davrdagi ijtimoiy vaziyatga qay darajada bo’liq? Davr ijtimoiy –siyosiy vaziyatini baholang;

- aytilgan taxmin (mulohaza)larga oid savollar: Nega shunday deb o’ylayapsiz?, buning o’rniga nimani taxmin qilishimiz mumkin?, Balki _____ demoqchidirsiz?, men sizni to’g’ri tushunyapmanmi?;

- fikrlarning kelib chiqishi - manbai haqida savollar: didaktik qadriyatlarni manbasi bilan keltiring, muhokamadan so’ng fikringi o’zgardimi yoki oldi ham shu fikrda edingizmi?, sizning fikringizga biror narsa yoki kimdir ta’sir qildimi?, bu fikrni qayerdan oldingiz? Manbasini keltira olasizmi?;

- nuqtai nazarni aniqlash uchun savollar: Siz _____ bildiriladigan e’tirozga qanday javob bera olasiz?, _____ boshqa muqobil fikrni yoqlagan inson qanday dalillar keltira olishi mumkin deb o’ylaysiz?, muqobil variant sifatida nimani ko’rsata olasiz?, Komenskiy va Abu Homid G’azzoliyning fikrlari nimasi bilan siznikiga o’xshaydi? Ularning farqli tomonlari haqida fikringiz?.

Bizningcha, talabalarining didaktik qadriyatlardan foydalanishlari tarixda yoki yaqin tarixda, hatto ayni kunlarda mavjud bo’lgan didaktik innovatsion ishlanmalarni qadriyat darajasida e’tirof etgan holda, ulardan oqilona foydalanib, o’z innovatsion ishlanmalarini yarata boshlaganlarida amalga oshadi.

Xulosa qilib aytganda, oliy pedagogik ta’lim ta’lim jarayonida didaktik qadriyatlardan foydalanishda mavjud ta’limiy qadriyatlar tizimini aniq belgilab olish, unutilgan yoki ta’kidlab ko’rsatilmayotgan ta’limiy qadriyatlarni aniq innovatsion ishlanmalarga transformatsiyalash talabada ijodkorlik va kreativlikni rivojlantirishi bilan birga, ta’lim nazariyasi va amaliyotini milliy-tarixiy tajribalar asosida boyitish imkonini beradi. Ta’limga oid innovatsiyalarda milliylikni ta’minlashga, talabaning milliy ta’lim-tarbiya sohasidagi bilim, ko’nikma va malakalarini yangi innovatsion sharoitga ko’chirishga, shu bilan birga, innovatsion hodisalarga pedagogik omillarni singdirishga asos bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori (2020 y. 27 fevral, PQ-4623-son)
2. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. –Toshkent: Ma’naviy meros, 1994 . -237 b.
3. B.Ziyomuhamedov. Sh.Abdullayeva. Pedagogika. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2000. – 129 b. – 72-b.*Л.В. Львов. Психолого-дидактический механизм формирования профессиональной компетентности // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 6/2'2008. – С. 138-143*
4. Taylanova Sh.Z. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish. 13.00.01.- Samarqand: 2019 yil. Pedagogika fanlari falsafa doktori ilmiy d-si.... dis. - 254 b.